

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

G'ofurov Azizbek Umarjonovich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7838042>

Annotasiya: Mazkur maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda yangicha yondashuvga asoslangan ta'lim standartlari joriy etish faolligini oshirishda, tanlagan kasbiga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otishga, jamiyadagi turli islohotlarni rivojlantirish to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'z va iboralar: ijtimoiy-iqtisodiy, mustaqil ta'lim, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, uzluksiz ta'lim, jismoniy tarbiya o'qituvchilari, innovasion va raqamli, ta'lim standartlari, Ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik.

Kirish (Видение/Introduction). Ta'limni zamonaviy talablar asosida tashkil etish, uning mazmunini milliy an'analar, qadriyatlar asosida takomillashtirish orqali samaradorlikka erishish, yangi texnologik yondashuv imkoniyatlarini qo'llash, hammda ularning didaktik imkoniyatlaridan oqilona foydalanish ta'lim islohotlarining asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. Shu yo'nalishda jismoniy ta'limda bugungi kundagi yangiliklar, o'zgarishlar, zamonaviy manbalar, erishilayotgan natijalar, bo'lib o'tayotgan eng so'nggi voqealiklar asosida rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini yaratish dolzarb pedagogik muammolar sirasiga kiradi.

Ta'lim islohotida asosiy e'tibor ta'lim-tarbiyaning milliy zaminini mustahkamlashga, ta'limning boshqaruv tizimlarini takomillashtirishga, uning moddiy-texnika bazasini zamon talablariga moslashtirishga, ta'lim-tarbiya jarayonini jahon andozalari darajasiga ko'tarishga qaratiladi. Shu ta'limiy tadbirlar doirasida oliy jismoniy tarbiya ta'limi tizimining mazmuni qayta ishlab chiqildi, yangi o'quv dasturlari va darsliklarini ishlab chiqish esa ta'lim sifatini oshirishda yagona mezon bo'ldi.

Jismoniy tarbiya jarayoni bir yillik emas. Mazmuni va tashkillanishini turli tumanligi bilan xarakterlanadigan mashg'ulotlar, darslar turkumi orqaligina tarbiyaning bu yo'nalishida ma'lum natijalarga erishish mumkin. Har bir darsda alohida vazifalar hal qilinadi. Oldin o'qitilgan (o'rgatilgan)ni va keyin o'qitiladigan mavzulari bir biri bilan harakatning ayrim yoki bo'laklari bilan albatta bog'lanishi va tuzilishi bilan farqlanadi hamda belgilangan tizim asosida olib boriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Jismoniy tarbiya darslarining xarakterli tomoni shundaki, u maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassis tomonidan jismoniy rivojlanganligi va tayyorgarligi taxminan bir-biriga yaqin kontigent bilan bir necha yilga mo'ljallangan dastur asosida hamda ma'lum tizimga solingan jadval asosida tashkillanadi. Darslar umumiy jismoniy tarbiya jismoniy tayyorgarligi va sport ixtisosligini yo'lga qo'yish maqsadida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning tizimli va nisbatan tejamli, samarali shaklidir.

Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlarning boshqa tipik formalari o'zining davriyligi, tizimli emasligi, faqat bir marotabaliligi, individualligi bilan darslardan tubdan farqlanadi. Jismoniy tarbiyada pedagogik jarayonning natijalari jismoniy tarbiya darslarida olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy ishlarning sifatiga bog'liq. Bunga har bir dars

zamidagi qator vazifalarni hal etish bilan erishiladi.

Jismoniy tarbiya darslari ta'lim berish (o'qitish), tarbiyalash va sog'lomlashtirishdek jismoniy tarbiya jarayonining umumiy vazifalaridan kelib chiqib, har bir dars uchun aniq «tanishtirish», «o'zlashtirish», «mustahkamlash», «takomillashtirish»dek mazmunga ega bo'lgan xususiy vazifalarni qo'yish va uni hal qilishni nazarda tutadi.

Jismoniy mashqlarni mustaqil bajarilayotganining asosiy nazrat vositasi, talabalarni harakat faoliyati va ularning javoblaridir, shuningdek ularning javoblarini to'g'riligi, xatolarining soni va xarakteri haqidagi o'qituvchining analitik faoliyatidir. Darsda talabalarni mustaqil faoliyati bo'yicha pedagogik zo'r berishning mantiqiy yakuni, ularning yutuq va kamchiliklarini aniqlash haqida o'tkaziladigan muhokamadir. Unda dars, pedagog, talaba faoliyati mukammal tahlil qilinadi va o'quv faoliyatlarining xarakteri va to'g'riligiga baho beriladi. talabalarining mustaqil ishini samaradorligini oshirish uchun o'quv jarayonining tashqi tomoni bilan birga qatorda ichki tomonining teskari aloqasini yo'lga qo'yilishi ya'ni talabaning o'zi mustaqil ishi natijalariga ko'ra olgan, egallagan, o'zlashtirgan bilimlari haqida ma'lumotining ahamiyati katta. Mustaqil ish paytida ichki aloqa va uni teskarisini yuzaga keltirishning imkoniyati o'z-o'zini nazorat va o'zini-o'zi tekshirish orqali yo'lga qo'yilsa natija kutilgandek bo'ladi.

Amaliy jismoniy tayyorgarlik salomatlikni mustahkamlashga, kasalliklarga va charchashga chidamli bo'lishga, jaroxatlanishning kamayishiga yordam beradi. Amaliy jismoniy tayyorgarligi bilan shug'ullanganlarning mexnati boshqalarnikiga qaraganda ancha samaralidir. Ular ish vaqti kamroq charchaydilar. Barcha ta'lim muassasalari o'quvchilarining jismoniy tarbiya amaliyotida amaliy jismoniy tayyorgarligini joriy qilish mas'uliyatli davlat ishidir. Gumanitar va iqtisodiyot fanlar bilan band bo'lgan xodimlar uchun mexnat faoliyatlari davomida kasbiy amaliy jismoniy tayyorgarligi bilan shug'ullanish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday mashg'ulotlar professional layoqatlilik darjasini takomillashtirishga yordam beradi.

Ta'lim muassasalarida amaliy jismoniy tayyorgarligini rejalashtirishda uning tashkiliy bosqichlari xisobga olinadi. Amaliy jismoniy tayyorgarligi jismoniy tarbiya jarayonida olib boriladigan tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar bilan bog'liq.

Amaliy jismoniy tayyorgarlik tanlangan sport turi bo'yicha trenirovka mashg'ulotlariga qo'shib olib boriladi. Mashg'ulotlar dars shaklida, ixtisoslashtirilgan mashg'ulotlar, ertalabki jismoniy mashqlar, musobaqalar va bellashuvlar shaklida tashkil etiladi.

Dars mashg'ulotlari jismoniy sifatlarni umumiy taraqqiyoti va maxsus tayyorgarlikni asosini tashkil etadi. Ixtisoslashtirilgan mashg'ulotlarda qat'iy yo'naltirilgan jismoniy mashqlardan foydalaniladi. Ertalabki jismoniy mashqlarda jismoniy tayyorgarlikni gigiyenik talablari ta'minlanadi. Musobaqalar amaliy jismoniy tayyorgarlikning nazorat qilish hamda egallangan maxsus harakat malaka va ko'nikmalarni namoyon etishga qaratilgan bo'ladi. Musobaqalar sport musobaqalari, amaliy sport musobaqalari va maxsus sport musobaqalari shaklida o'tkaziladi.

Jismoniy mashqlarning irodaviy sifatlarni rivojlantiruvchi shakli jismoniy tarbiyaning, asosiy shakli hisoblanadi. Ularda talabalarni har tomonlama rivojlanishini ta'min etadigan har hil jismoniy mashqlar izchillik bilan o'rganib boriladi. Talabalarining ma'lum yoshga oid sifatiga muvofiq ravishda ular bilan o'tkaziladigan mashqlar tanlab olinadi. Bu mashqlar o'z kuchi va xarakteriga ko'ra talabalarda u yoki bu jismoniy sifatlarning rivojlanishi va

takomillashtirilishiga qaratilgan bo'lad. Bunda mashqlarning haddan tashqari og'ir va murakkab bo'lmasligiga e'tibor berish zarur. Shunday qilish kerakki, o'tkazilgan mashqlar talabalar organizmiga, ularning yurak-qon tomir sistemalariga, asablariga, nafas yo'llari va organizmning boshqa sistemalariga salbiy ta'sir ko'rsatmasin. Talabalar bilan mashg'ulot o'tkazganda chidamlilikni oshiradigan mashqlarni bajarishdan oldin tezlikni oshiruvchi mashqlar o'tkaziladi, bu mashqlardan keyin esa kuch-quvvatni oshiradigan mashqlarni bajarishga kirishiladi.

Mavjud jismoniy tarbiya tizimlariga inson jismining harakat sifatlarini tarbiyalay olishiga qarab baxo berilgan. Har bir organizmdagi turli darajada shakllangan kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, tana bo'g'inlari harakatchanligi va muskullar egiluvchanligini harakat yoki jismoniy sifatlar deb atash qabul qilingan. Aynan shu sifatlarini qanday namoyon qila olish darjasiga qarab individga kuchli, chaqqon, tezkor va x.k. deb baxo berilgan. Bu sifatarni o'lchash mumkin. O'lchov ko'rsatkichlarini jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari deb ataladi va bu ko'rsatkichlar orqali individning ijodiy mexnatga tayyorligi aniqlanadi.

Biron harakat faoliyatini bajarishda insonning muvofiqlovchi imkoniyatlarini tavsiflash uchun nazariya va jismoniy tarbiya usuliyatida, o'zoq vaqt «chaqqonlik» atamasi qo'llanilib kelingan. Xozirgi kunda ularni belgilash uchun ko'p hollarda «muvofiqlash layoqatlari» atamasi ishlatilmoqda. Bu tushunchalar ma'nosi bo'yicha yaqin bo'lgani bilan, tarkibi bo'yicha bir hil emas.

«Muvofiqlash layoqatlari» tushunchasiga ta'rif berish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib «muvofiqlik» so'zi xizmat qilishi mumkin (lotincha coordination so'zidan olingan bo'lib muvofiqlashtirish, tartibga solish ma'nosini bildiradi).

«Harakatlarni muvofiqlash» tushunchasiga keladigan bo'lsak, uning ma'nosi lotinchadan tarjimasiga qaraganda ancha keng. Xozirgi vaqtda harakatlar muvofiqligining bir necha ta'riflari mavjud. Shuning uchun, harakatlar muvofiqligida inson yechishi lozim bo'lgan asosiy masalan ortiqcha erkinlik darajalarini kamaytirishdir.

Harakat muvofiqliligi - tana qismlarining fazo va vaqt bo'yicha, bir vaqtlik va ketma-ket, harakt vazifasiga, atrof muhit va inson holatiga mos harakatlarining muvofiqlashtirilgan uyg'unligi. Bir hil vazifalar quyilsada, lekin turli tashqi sharoit, insonning har hil holatlarida harakatlar yig'indisi masalani muvaffaqiyatli yechish uchun o'zgaradi. Bunda harakatlar muvofiqliligi avvalo harakatlar tizimi sifatini, uning maqsadga muvofiqligini, masalaga va sharoitga mosligini belgilovchi mezonni o'z ichiga oladi. Sifat, muvofiqlashuv jarayonidan keyin emas, ungacha ham emas, jarayonning o'zida, harakat amalining borishida aniqlanadi.

Insondagi sezgi organlarining ahamiyati ulkan. Ular orqali biz dunyoni taniymiz, unda yuz berayotgan o'zgarishlarni va o'zimizning tanamizda yuz berayotgan jarayonlarni sezamiz. Muvofiqlikning sensor-motor turi tashqi signallarni tez va aniq tahlil qilishni talab etadi. Insonning harakat amallari, faoliyatning boshqa barcha turlari kabi organizmning bir butunligini namoyon qiladi. Ihtiyoriy mushak harakatlari qandaydir ma'noda mushak faoliyatini (nafas olish, yurak-qon tomir va h.k.) ta'daqlovchi vegetativ tizimning faoliyati bilan bog'liq. Shuning uchun jismoniy harakatlarni bajarishda harakat masalalarini yechishga vegetativ funksiyalarning ta'siri ham katta. Ko'plab tajribalarning natijalari buning to'g'riligini ko'rsatmoqda. Charchash, kasallanish, kuchli emosional ta'sir, o'zoq

vaqt tizimli mashq qilmaslik oqibatida organizmning turli funksiyalari birinchi navbatda harakat apparati va mushaklarning ishlashini ta'daqlovchi alohida tizimlar orasida muvofiqlik bo'zilishi yuz beradi. Oxir oqibat, bularning hammasi harakatning turli ko'rsatkich-larini boshqarish sifatida aks etadi.[1]

Natijalar (Результаты/Results). Demak, harakatlar muvofiqliligiga organizmning turli organlari va tizimlari funksional faoliyatining muvofiqlashgan yig'indisi, ya'ni bir butun sifatida (tizimli safiya) yoki organizmdagi bir yoki bir necha tizimlarining muvofiqlashgan holda ishlashi natijasi sifatida qarash mumkin. Harakatlar muvofiqligi harakat faoliyatining sifat ko'rsatkichi sifatida bir hollarda yaxshiroq, boshqa hollarda yomonroq takomillashgan bo'lishi mumkin.

Muvofiqlashtirilganlik qo'yilgan vazifa, organizm holati va faoliyat shartlariga mos bo'lgan muvofiqlashgan harakatlar yig'indisi. U turli insonlarda turlicha namoyon bo'ladi. Insonning muvofiqlashtirilganligini baholashda turli muvofiqlik sifatlarini aks ettiruvchi bir qator mezonlarni qo'llash maqsadga muvofiq. Ushbu mezonlar asosida turli insonlarning harakat amallarini boshqarish samaradorligi darajasini baholash mumkin.

Shundan kelib chiqqan holda, muvofiqlik layoqatlariga insonning, turli murakkablikdagi muvofiqlashuv masalalarni yechish jarayonida namoyon bo'luvchi va harakat amallarini boshqarish muvaffaqiyatini ta'daqlovchi hususiyatlari yig'indisi deb ta'rif berish mumkin.

Muvofiqlik layoqatlarining tabiiy asosi bo'lib organizm-ning tug'ma, nasliy va anatomo - fiziologik hususiyatlarini qamrab oluvchi sifatlar xizmat qiladi. Ularga asab tizimining hususiyatlari (kuch, harakatchanlik, asab jarayonlarining turg'un-ligi), bosh miyaning to'zilishi, uning alohida sohalarini yetuklik darajasi, sensor tizimlarning rivojlanish saviyasi, asab-mushak apparatining to'zilishi va ishlashi, ruhiy jarayonlarning hususiyatlari (sezish, xotira, diqqat, fikrlash), fe'l-atvor va boshqalarkiradi.[2]

Muvofiqlik layoqatlari insonning u yoki boshqa faoliyatga sifati borligini tavsiflaydi u ma'lum ko'nikmalar va bilim olish jarayonida takomillashadi. Aytilganlardan, muvofiqlik layoqatlari va harakat ko'nikmalari turli tushunchalar bo'lishiga qaramasdan o'zaro chambarchas bog'liq ekanligi kelib chiqadi.

Ko'p yillar davomida ilmiy-usuliy bo'lishi adabiyotlarda «chaqqon» deganda nimani tushunish kerak, uni qanday belgilari mavjudligi, chaqqonlikning insondagi boshqa hususiyatlar bilan o'zaro bog'liqligi masalalari keng munozaraga sabab bo'lib kelmoqda. Lekin hozirgi kungacha olimlar orasida chaqqonlikning aniq ta'rifi mavjud emas. Turli va juda qarama - qarshi fikrlar mavjud. Bir hollarda chaqqonlik muvofiqlanganlik, muvofiqlash layoqatlari bilan belgilansa, boshqa hollarda muvofiqlashlayoqatlari ko'rsatkichlarining hosilasi, uchinchi holda-muvofiqlash layoqatlarini namoyon bo'lishini chegaralovchi, insonning psixomotor hususiyatlari bilan bog'laydilar. Bunda, chaqqonlikning o'lchovlari sifatida turli belgilar ishlatiladi. Insonning bu sifatini tabiatini o'rganishdachaqqonlik va uni rivojlanishi o'rni katta. Chaqqonlikning muvofiqlash, uning o'ziga xos belgilari, namoyon bo'lish shakllari to'g'risida keltirilgan nazariy g'oyalar va qarashlar «chaqqonlik» tushunchasini hajdaqi aniqlash va ma'nosini tushunishga imkon yaratdi.[3]

Ta'kidlab o'tish lozimki, chaqqonlik faqat sharoitning kutilmagan va og'irlashgan vaziyatlarida, insondan bunday vaziyatlardan tez, aniq harakatlar kutilayotgan, to'satdan va oldindan aytib bo'lmaydigan hollarda namoyon bo'ladi.

Chaqqonlik-insonning murakkab va majmuaviy psixofizik sifati. Uning rivojlanganlik

darajasi murakkab muvofiqlash masalalarini yechishda qatnashuvchi psixomotor imkoniyatlarning rivojlanganlik saviyasi bilan aniqlanadi. Bunday masalarni yechish uchun inson ham jismoniy, ham ruhiy tayyor bo'lishi lozim. Muvofiqlash layoqatlarini takomillashtirish harakatlar yo'nalishini belgilash, amplitudasini, vaqtini, sur'ati va tezligini, mushak kuchlanishlari kattaligini va boshqa hususiyatlarni rivojlantirish asosida yuz beradi. Harakatning ayrim belgilarini aniq yo'naltirish sifati ko'p jihatdan insonda ko'rish, eshitish va ayniqsa, mushak-harakat sezgilarini rivojlanish darajasiga bog'liq.

Bu sifatni takomillashtirish jarayonida «fazoni his qilish», «vaqtni his qilish», «rivojlanayotgan kuchlanishlarni his qilish» kabi hissiyotlar va tasavvurlar shakllanadi, ularning rivojlanganlik darajasiga texnika, taktikani o'zlashtirish samaradorligi va umuman o'z harakatlarini boshqara olish qobiliyati bog'liq bo'ladi.[5]

Sport faoliyatining har bir turi inson sifatlariga, harakatning u yoki bu o'lchamlarini aniqlash bo'yicha talablar qo'yadi. Bu holda, ihtisoslashgan hissiyotlarni takomillashtirish turli mashqlarni bajarish jarayonida yuz beradi.

Masalan, «vaqtni his qilish» - harakatning biron qismini bajarilish davomiyligini aniq his qilish (masofani bosib o'tish, harakatni boshlash, koptokni uzatish va h.k.) deyarli barcha harakat faoliyatida juda muhim. Hozirgi davrda «vaqtni his qilish»ni shakllantirish uchun jismoniy tarbiya va sportda, his qilish, o'zgartirish, davomiy-likni, sur'atni dasturlash imkonini beradigan turli texnik va trenajer vositalaridan foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda.

Insonning harakat faoliyatini tavsiflovchi omillardan biri ritmik harakatlarni bajara olish imkoniyatidir. Ritm harakatlarda umumlashtiruvchi holdir. U turli elementlarning bir butun sifatida bog'lanishiga yordam beradi.

Harakatlarni to'g'ri aniqlash pedagog uchun juda muhimdir. Harakatlarning maqsadga muvofiq ritmini «ushlash» bilan sport natijalarini ham ko'tarish mumkin. Shug'ullanuvchilarda kutilmagan chaqqonlik hissi paydo bo'ladi, u bir muhim narsani topganini tushunadi, shuning uchun avvalgidan kam kuch sarflagan holda ko'proq samaraga erishadi. Ritmlilik motor iqtidori ko'rsatkichlarining biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu sifatlar odatda ikki yo'l bilan aniqlanadi.

1. Inson ritmik harakatlarni birin ketin va belgilangan vaqt oralig'ida kelayotgan ovoz yoki boshqa signallarga mos bajarayotganda.

2. Harakat vaqtida ritmni signallarni eshitgandan so'ng belgilanganda (ya'ni xotira bo'yicha). Masalan, cho'plar bilan do'mbiraga urib va boshq. Harakat o'lchamlarining (fazoviy, vaqt, kuch) belgilangan ritm andozasidan chetlashish darajasi muvaffaqiyatlar ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi.

Egiluvchanlik - harakat tayanch apparatining majmuaviy morfologik hususiyati bo'lib, inson gavdasining alohida bo'g'imlaridagi bir-biriga nisbatan bo'lgan harakatdir.

“Egiluvchanlik” atamasini gavdani yoki umumiy harakat zanjirini ulovchi deb tavsiflashga maqsadga muvofiqdir. Masalan umurtqa pog'onasi harakatini ba'zan egiluvchan deb atashadi. Alohida bo'g'imlar haqida gap ketganda, ularning harakatchanligi ustida gapirib o'tish kerak. (yelka bo'g'imlari, tizza bo'g'imlari harakatchanligi). Rivojlanish darajasining ko'rsatkichlariga ko'ra harakat amplitudasi juda keng. U burchak darajasi goniometri vositasida yoki santimetr chizg'ich yordamida o'lchanadi.

Jismoniy tarbiya va sport amaliyotida egiluvchanlikning rivojlanishini tekshirishda turli

testlardan foydalaniladi. Egiluvchanlik faol va sust bo'ladi.

Faol egiluvchanlik - harakatning katta amplitudasiga erishgan inson sifati bo'lib, bo'g'implardan o'tuvchi mushak guruhlarining qisqarishi tufayli paydo bo'ladi.

Masalan "qaldirg'och" muvofiqlashida oyoq ko'tarishning amplitudasi. Sust egiluvchanlik - harakatning eng katta amplitudasi bo'lib, ya'ni gavdaga, harakatlanayotgan qo'shimcha tashqi kuchning ta'siridir. Masalan biror yuk, snaryad, sherikning yordami.

Sust egiluvchanlikning ko'rsatkichlari, birinchi navbatda qo'yilgan kuchning kattaligi natijasida (ya'ni paylar va mushaklarning qo'shimcha kuch ta'sirida cho'zilish darajasi) ayrim shaxslardagi og'riqni sezish va bu yoqimsiz holatga chidashiga bog'liq.

Faol egiluvchanlik turli jismoniy mashqlarni bajarishda ishlatiladi, shuning uchun u amaliyotda sust egiluvchanlikka nisbatan yuqori o'rinda turadi.

Faol egiluvchanlik va sust egiluvchanlik o'rtasidagi aloqa juda kuchsizdir. Egiluvchanlik faolligi yuqori darajada bo'lgan odamlar juda ko'p uchraydi, lekin ularda sust egiluvchanlik yetarli bo'lmaydi yoki buni aksi bo'lishi mumkin. Sust egiluvchanlikka nisbatan faol egiluvchanlikning rivojlanishi 1,5-2 marta sekin kechadi.[6]

Umumiy egiluvchanlik - inson gavdasining hamma bo'g'imlaridagi harakatchanlik bo'lib, yuqori amplitudada turli harakatlarni bajarishdir.

Maxsus egiluvchanlik - alohida bo'g'implardagi juda katta harakat bo'lib, alohida faoliyat turidagi talablarga mos keladi.

Egiluvchanlikni rivojlantirish darajasi bo'g'imlarni shakliga, bo'g'im tog'aylarining qalinligiga, mushaklarning egiluvchanligiga, chandirlarga, paylarga, bo'g'im boshchasiga bog'liq. Bo'g'imlarning faolligi inson mushaklarining qisqarishiga va harakat ta'sirida cho'zilgan mushaklarning bo'shashishiga ta'sir qiladi.[7]

Muhokama (Обсуждение/Discussion).Kuch sifatlari bilan faol egiluvchanlik orasidagi o'zaro munosabatlarning to'g'ri va qaytish aloqasi kuzatiladi: dinamik kuch qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik bo'g'implardagi harakat o'zoqlashib ketadi, faol egiluvchanlik ko'p bo'lsa, inson o'z kuchlarini ko'rsata olishi mumkin. Shu bilan birga kuch sifatlari sust egiluvchanlikning oshishiga o'z-o'zidan ijobiy ta'sir o'tkazmaydi.

Ba'zi mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, kuchlarning ko'payishi bo'g'im harakatining yomonlashishiga, ya'ni mushak gipertrofiyasiga olib keladi. Boshqa tomondan esa sust egiluvchanlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa, mushaklar cho'ziluvchanligini namoyon qiladi, demak turli sharoitda ular kuchlarini ko'rsata oladi.

Jismoniy tarbiya amaliyoti faqat egiluvchanlik va kuch rivojlanishining yuqori darajasiga erishmasdan, ular o'rtasidagi rivojlanish sifatlarning muvofiqligini ta'minlashi kerak.Buning uchun, odatda mushaklarning kuch imkoniyatlarini ko'rsatuvchi va bo'g'implardagi harakatni oshiruvchi mashqlar qo'llanadi.

Harakat faoliyatining turlari egiluvchanlikning rivojlanishiga har hil talablar qo'yadi. Masalan so'zishda to'piq va yelka bo'g'imlarining harakati kerak, «brass» so'zishida tos-son suyagi, tizza va to'piqlarning harakati, gimnastikachilarga umurtqa pog'onasi tirsak, tizza, tizza, to'piq va tos-son bo'g'imlarining maksimal harakati kerak. Inson bir hil bo'g'imlarida ko'proq, ikkinchisida ozroq maksimal harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Egiluvchanlikning rivojlanish darajasiga qarab inson harakatlarini natijali amalga oshiradi.[8] Bo'g'implardagi harakatning kamligi tezlik, kuchlilik, muvofiqlashgan sifatlarni faolligini ochib berolmaydi, shuningdek, ishlarni iqtisodiy tomondan pasaytirib, harakatni

chegaralab qo'yadi va mushaklarni jarohatlanishiga olib keladi.

Egiluvchanlik shug'ullanuvchilarning yoshiga va jinsiga bog'liq. Faol egiluvchanlik 10-14 yoshda, sust egiluvchanlik 9-10 yoshda kuzatiladi. Egiluvchanlik o'sishining turli bosqichlari bor. Jismoniy tarbiya jarayonida egiluvchanlik rivojlantirishni o'ta kuchaytirib yuborish bo'g'imlar, paylarning deformatsiyalanishiga va gavda to'zilishining bo'zilishiga, shuningdek, boshqa jismoniy sifatlarni ko'rsata ololmaslikka olib keladi.

Chidamlilik – insonning biron harakat faoliyatini o'zoq vaqt davomida uning samarasini pasaytirmasdan bajarish sifati. Ishning davomiyligi oxir oqibat charchash bilan chegaralanganligi munosabati bilan chidamlilikni organizmning charchashga bardosh berish imkoniyati deb ham ifodalash mumkin. Charchash - o'zoq vaqt davomidagi og'ir faoliyat natijasida organizmning mehnat layoqati pasayishi bilan tavsiflanadigan holati. U, ish boshlangandan so'ng ma'lum vaqt o'tishi bilan paydo bo'ladi va faoliyatni avvalgi samara bilan bajara olmaslikda namoyon bo'ladi. Charchashni rivojlanishi 3 bosqichda o'tadi:

1. Kompensasiyalangan charchash bosqichi, qiyinchiliklarning ortib borishiga qaramasdan, insonning avvalo irodaviy urinishlari va harakat amallarining biomexanik to'zilishini qisman o'zgartirish hisobiga avvalgi sur'atlarni saqlab turish vaqti.
2. Dekompensasiyalangan charchash bosqichi, insonning barcha urinishlariga qaramasdan, faoliyat samarasini saqlab qola olmasligi. Agar shu holatda ish davom ettirilsa, bir ozdan keyin uni bajarishdan bosh tortish vaqti keladi.
3. To'la charchash bosqichi, charchash holatida davriy harakat amallarini bajarishda tezlikning, qadamlar o'zunligi va chastotasining o'zgarishi keltirilgan (konkida yugurish misolida). Kompensasiyalangan charchash bosqichsida, qadamlar o'zunligi kamaygan bo'lishiga qaramasdan, tezlik qadamlar chastotasi ortishi hisobiga saqlanib turadi. Charchash birlamchi mushaklarning qisqarish kuchi kamayishida namoyon bo'ladi, natijada mo'zdan itarilish kuchi va tezligining kamayishi, qadamlar o'zunligining qisqarishi yuz beradi. Qadamlar chastotasi bu yerda kompensator mexanizm rolini o'ynaydi va ma'lum vaqtgacha tezlikning keskin o'zgarishini ta'diqlaydi.

Dekompensasiyalangan charchash bosqichsida qadamlar chastotasi ortishiga qaramasdan, tezlik pasaya boshlaydi. Chidamli odamlarda bir hil sharoitlarda charchashning birinchi va ikkinchi bosqichlari kechroq yuz beradi, to'la charchash bosqichsida ham ishga layoqat sur'ati boshqalarga qaraganda sekinroq pasayadi.

Chidamlilik jismoniy faoliyatning hamma turida zarur. Jismoniy mashqlarning bir turida u sport natijasini ta'daq-laydi (yurish, o'rta va o'zoq masofalarga yugurish, chang'i sporti), boshqalarda - ma'lum taktik amallarni bajarish imkonini beradi (boks, kurash, sport o'yinlari va boshq.), uchinchilarda - qisqa muddatli ko'plab katta yuklamalarga bardosh berish va kuchlarning tez orada qayta tiklanishini ta'daq-laydi (sprintercha yugurish, sakrash, og'ir atletika va boshq).

Barcha jismoniy mashqlarda insonning chidamlilik belgisi bo'lib ishning boshida, o'rtasida va yakunida harakat amallari biomexanik ko'rsatkichlarining o'zgarish hususiyatlari xizmat qiladi. Turli vaqt oraliqlarida ularning ko'rsatkichlarini taqqoslab, chidamlilik darajasi haqida xulosa beriladi. Odatda, mashq yakunida bu ko'rsatkichlar qanchalik kam o'zgarsa, chidamlilik darajasi shuncha yuqori bo'ladi.

Chidamlilikning ichki ko'rsatkichlari: insonning charchagan holatida markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, nafas olish, endokrin va boshqa tizimlaridagi o'zgarishlar.

Chidamlilik insonning boshqa jismoniy imkoniyatlarining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Bulardan kelib chiqqan holda ikki tur ko'rsatkichlarni qo'llash taklif qilinadi:

1. Mutloq – kuch, tezlik va muvofiqlash layoqatlarining rivojlanganligini hisobga olmasdan.
2. Nisbiy - kuch, tezlik va muvofiqlash layoqatlarining rivojlanganligini hisobga olgan holda.

Xulosa (Заклучение/Conclusion). Masalan, agar barcha shug'ullanuvchilarga bir hil masofani yugurib o'tish taklif qilinsa, u holda yugurish natijalari chidamlilikning mutloq ko'rsatkichlarini ifodalaydi. Bunda ko'pincha har hil odamlarning bir hil ko'rsatkichlari ularning chidamliligi bir hil degani emas, chunki uning namoyon bo'lishi bog'liq bo'lgan boshqa jismoniy sifatlar ko'rsatkichlari e'tiborga olinmagan.

Bunday ish tartibi organizmning nafas yo'llari va yurak-qon tomir tizimidagi vazifalarni amalga oshirishda eng qulay sharoitdir. Chidamlilikni oshirish uchun o'zluksiz usul vositasini qo'llashda harakat tezlik darajasini saqlash muhimdir.

References:

1. Структура ИКТ–компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. – Гамбург, 2011. URL:<http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.04.2020 йилдаги ПҚ-4699-сон. <https://lex.uz/docs/4800657>
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2007. – Б.130.
4. Слободчиков В.И. Инновационные образования. // Школьные технологии. – Москва, 2005. - №2 – С.36.
5. Уразова М.Б. Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности: Дисс. ... док. пед. наук. – Т., 2015. – Б.57-61.
6. Уразова М.Б. Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности: Дисс. ... док. пед. наук. – Т., 2015. – Б.57-61.
7. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS / SC / Sec (96) 43. – Берн, 1996.
8. Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М.: ООО «Мир книги», 2001. – 95 с.
9. Педагогический словарь. /Под.ред. В.И.Загвязинского, А.Ф.Закировой. – М.: Академия, 2008. – С.41.
10. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS / SC / Sec (96) 43. – Берн, 1996.
11. Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М.: ООО «Мир книги», 2001. – 95 с.
12. Педагогический словарь. /Под.ред. В.И.Загвязинского, А.Ф.Закировой. – М.: Академия, 2008. – С.41.